

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI O‘STIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI MEDIASAVODXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna

Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332138>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, malakaviy o‘quv amaliyoti jarayonida mediasavodxonlik madaniyatini rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo‘llay olishining turli usullari, bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Malakaviy pedagogik amaliyot, kompetensiya, raqamli kompetentlik, interaktiv mahg‘ulotlar, mujassamlashgan mashg‘ulot.*

***Аннотация.** В данной статье даны рекомендации по использованию цифровых технологий в процессе развития профессиональных компетенций будущих педагогов, актуальные проблемы развития культуры медиаграмотности в процессе профессиональной образовательной практики, различные способы применения современных цифровых технологий.*

***Ключевые слова:** Компетентность, цифровая компетентность, интерактивное обучение, инклюзивное обучение.*

***Abstract.** This article provides recommendations on the use of digital technologies in the process of developing professional competencies of future educators, actual problems of developing a culture of mediasavodkhanism in the process of qualification training practices, various methods of applying modern digital technologies.*

***Key words:** Competence, digital competence, interactive skills, embodied training.*

Bugungi kunda ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish, uning imkoniyatlaridan ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda foydalanish masalalari dolzarblik kasb etib kelmoqda. Bugun raqamli texnologiyalar vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, vaqt tejamkorligi asosida faoliyat samaradorligiga erishish va o‘qitish imkoniyatlarini oshirish vazifalari kun tartibida turibdi. Ayniqsa raqamli texnologiyalar vositasida masofaviy, frontal, korporativ, maqsadli ta’limning ommalashuvi bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurtini ham oshirib bormoqda. Shu sababli malakaviy o‘quv amaliyoti jarayonida bo‘lajak tarbiyachilar raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish imkoniyatini oshirish asosida ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish ehtiyoji yuzaga kelmoqda.

O‘zbekistonning yangi rivojlanish bosqichida “taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash shart va zarurligi, bu bizga rivojlanishning eng qisqa yo‘lidan borish imkonini berishi”¹ xulosa qilinib, bu borada aniq

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B.24.

vazifalarni belgilab olinishi ham mamlakatimizda raqamli texnologiyalar imkoniyatidan oqilona foydalanish zarurati ortib borayotganligini asoslaydi. Natijada, bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida mediasavodxonlik madaniyatini rivojlantirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati paydo bo‘ladi. Buning uchun, avvalo, ta‘lim sohasida mediasavodxonlik madaniyatini hamda raqamli ko‘nikmalarni oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilanishi lozim, “raqamli texnologiyalarni taqdim etish orqali raqamli ko‘nikmalarni o‘zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratish, kelajakda zarur bo‘ladigan keng ko‘lamli raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarga bilim va ko‘nikmalar berish bilan bog‘liq tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak”². Shu sababli, pedagogik faoliyatni raqamli texnologiyalar yordamida mazmunli tashkil etish, o‘quv jarayonini modernizatsiyalash hamda bo‘lajak pedagoqlarning kasbiy tayyorgarligini raqamli texnologiyalardan samarali va oqilona foydalanish orqali mediasavodxonlik madaniyatini oshirish dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi, 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son «Raqamli O‘zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017-yil 30-iyundagi PF-5099-sonli «Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart sharoitlarni tubdanyaxshilash chora tadbirlari to‘g‘risida»gi, 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli «Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori, 2018-yil 5-iyundagi PQ-3775-sonli «Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarori va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish, mediasavodxonlik madaniyatini oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida malakaviy o‘quv amaliyoti jarayonida raqamli texnologiyalar bo‘lajak tarbiyachilarni nafaqat tarbiyalanuvchi bolalarga bilim berishda, balki o‘z kasbiy malakalarini muntazam ravishda rivojlantirish va yangilash imkoniyatini ham taqdim etadi. Bu jarayon yangi pedagogik mediasavodxonlik madaniyatini o‘zlashtirish, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash hamda ta‘limda raqamli resurslardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

Malakaviy o‘quv amaliyoti jarayonida bo‘lajak tarbiyachilni tayyorlash jarayonida mediasavodxonlik madaniyati, raqamli kompetentlikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli kompetentlik deganda tarbiyachilarning zamonaviy raqamli vositalardan samarali foydalanish, ulardan o‘quv jarayonini tashkil qilishda va ta‘lim mazmunini boyitishda foydalanish qobiliyatlari tushuniladi.

Malakaviy pedagogik amaliyot davomida amaliyotchi-talabalar maktabgacha talim tashkilotining ijtimoiy muhiti, ta‘lim muhiti, tashkilot sub’ektlari o‘rtasidagi munosabatlar, ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchilar bilan ishlash prinsiplari, mediasavodxonlik va boshqalar to‘g‘risida amaliy ko‘nikmalar hosil qilishlari lozim.

Talabalar tashkilot rahbariyatining ish yuritish jarayonlari, boshqaruvchilik faoliyati, yillik ish reja va ta‘limiy faoliyat ishlanmalarini tuzish, fan yuzasidan ochiq mashg‘ulotlarni har bir talaba

² Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston. 2021. –B. 192.

individual tarzda tashkil etishi, tarbiyachilarning mashg‘ulot davomida talabalar bilan munosabatlari, tarbiyachilik faoliyatini yuritish ishlari, mashg‘ulot jarayoniga tegishli bo‘lgan barcha o‘quv meyoriy hujjatlari bilan to‘liq tanishishlari kerak.

Raqamli kompetentlik – bu shaxsning raqamli texnologiyalar, vositalar va resurslardan to‘g‘ri, samarali va mazmunli natijalar uchun foydalanish qobiliyatidir. Ushbu kompetentlik doirasiga texnologik bilimlar, muammolarni hal qilish ko‘nikmalari, axborotni tanlash, baholash va ishlatish qobiliyatlari kiradi. Pedagog tarbiyachilar uchun raqamli kompetentlikni rivojlantirish, ularni raqamli vositalardan o‘z darslarida samarali foydalanishga tayyorlashni ta‘minlaydi.

Interaktiv mashg‘ulotlar tashkil etish- bo‘lajak tarbiyachilar raqamli vositalardan foydalanib, interaktiv mashg‘ulotlar o‘tkazishlari mumkin. Bunda, tarbiyachilarning fikrlarini, g‘oyalarini va muhokamalarini jalb qiladigan bilimlarni baholash va o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli qilish mumkin. Ushbu strategiya, maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Mujassamlashgan mashg‘ulot- o‘qitish jarayonida raqamli vositalar yordamida aralash ta‘lim modelini tatbiq etish, tarbiyalanuvchilarning mustaqil ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunda, mashg‘ulotlarda ikkitadan ortiq bo‘lgan faoliyat mujassamlashtiriladi. Bu tarbiyachilarga tarbiyalanuvchilarning bir mashg‘ulotda bir necha faoliyatga oid bilimlarini shakllantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida» farmon.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.y
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston. 2021. –y
4. 2020-yil 5-oktabrdagi «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Qarori.
5. Ramozonova, B. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE EDUCATORS DURING THE PROCESS OF QUALIFIED EDUCATIONAL PRACTICE. *Science and innovation*, 2(B4), 228-230.
6. Sadriddinovna, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
7. Sadriddinovna, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
8. Рамозонова, Б. С., & Абдумуминова, Д. (2023, March). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. In *E Global Congress* (No. 3, pp. 1-5).